

ISOLASI GEN 16S rRNA BAKTERI ENDOFIT DAUN BELIMBING WULUH (*Averrhoa bilimbi* L.) SERTA UJI ANTIBAKTERINYA

Gledis Natasha Kinski (2010421001) – Laboratorium *Teaching* 4, Jurusan Biologi, FMIPA,
Universitas Andalas

Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan tropis dengan beragam tumbuhan obat yang dimilikinya. Keberagaman jenis tumbuhan yang ada merupakan sumber kekayaan yang sangat berharga. Berbagai jenis tanaman obat diketahui mengandung senyawa-senyawa bioaktif yang potensial untuk dikembangkan (Sudarwati, 2018). Salah satu jenis tanamannya yaitu belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) sering digunakan sebagai obat tradisional oleh masyarakat di daerah yang beriklim tropis. Tanaman ini juga tidak terlalu membutuhkan perawatan yang intensif dan bahkan dapat tumbuh pada daerah-daerah yang kering, tandus dan berkapur atau tanah kritis (Aryantini, Sari, dan Juleha, 2017). Daun belimbing wuluh ini bisa dijadikan sebagai antibiotik alami, karena mengandung zat-zat aktif yang berperan sebagai zat antibakteri (Kamilah, 2010). Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kusumawati, Pasaribu dan Bintang (2014) menyatakan bahwa pada umumnya pemanfaatan senyawa bioaktif pada tanaman obat diperoleh dengan cara mengekstrak bagian dari tanaman tersebut tetapi cara tersebut kurang efektif karena membutuhkan banyak bagian tanaman untuk di ekstrak sehingga jika diambil secara terus menerus ketersediaan tanaman di lingkungan akan menurun. Adapun cara yang lebih efektif untuk memperoleh senyawa bioaktif dari tanaman tersebut adalah dengan memanfaatkan bakteri endofit. Bakteri ini merupakan mikroorganisme yang terdapat di permukaan jaringannya sifatnya tidak berbahaya bagi tumbuhan dan tidak merugikan tanaman inangnya. Bakteri endofit dapat hidup di dalam jaringan akar, batang dan daun yang memiliki ukuran mikroskopis (Prihatiningtias dkk, 2016). Bakteri ini juga mampu menghasilkan senyawa bioaktif yang sama dengan tanaman inangnya. Besar kemungkinan bakteri endofit yang menetap di tanaman tersebut memiliki kemampuan mensintesis senyawa antibakteri yang sama dengan tanaman inangnya. Interaksi antara bakteri endofit dengan tanaman inangnya melibatkan transfer materi genetik (Sepriana dan Jekti, 2017). Keuntungan lain yang diperoleh dari pengembangan bakteri endofit penghasil antibakteri adalah dapat menjaga kelestarian tumbuhan terutama tumbuhan langka agar tidak di eksploitasi secara terus menerus yang akhirnya akan mengakibatkan kepunahan (Prihatiningtias dkk, 2016). Dengan adanya perkembangan isolasi mikroorganisme maka saat ini isolasi bakteri endofit dapat dilakukan dengan metode berbasis molekuler dengan menggunakan gen 16S rRNA. Berdasarkan hal tersebut, *paper* ini akan menggabungkan dua kajian studi literatur yaitu mikrobiologi dan genetika, yang akan membahas informasi tentang bakteri endofit yang diisolasi dan aktivitas bakteri dari daun belimbing wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.). *Paper* ini dibuat dengan mengangkat suatu informasi istimewa dalam memberikan solusi alternatif dalam menghindari adanya uji antibakteri dengan metode pembuatan ekstrak melainkan menggunakan metode isolasi gen 16S rRNA bakteri endofit. Kajian mikrobiologi yang dikaji yaitu uji aktivitas antibakteri yang ada pada daun belimbing wuluh, sedangkan pada kajian genetika mengkaji isolasi gen 16S rRNA bakteri endofit dari daun belimbing wuluh. *Paper* ini dibuat dengan metode studi literatur yang melibatkan kajian jurnal dosen bidang ilmu terkait dan artikel lainnya yang mendukung penyusunan *paper*. Tujuan dari *paper* ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Penulisan Artikel Ilmiah dan memberikan inovasi baru dalam pengobatan alternatif terutama menimbang segi ekonomi dan kekayaan alam biodiversitas alam Indonesia.

Beberapa tahun terakhir penggalian sumber daya mikroba yang terdapat di dalam jaringan tanaman mulai banyak mendapat perhatian. Mikroba tersebut mulai dipelajari untuk berbagai tujuan (Clay, 1988). Hal ini menunjukkan bahwa adanya kemampuan suatu tumbuhan atau tanaman baik dari

batang, daun, akar yang menghasilkan zat antimikroba yang mampu membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme penyebab penyakit, namun penyediaannya masih dengan cara tradisional dan hanya skala kecil sehingga banyak masyarakat lain yang tidak mengetahui tentang potensi tanaman tertentu yang sebenarnya dapat digunakan sebagai obat. Saat ini telah diketahui pula bahwa hubungan antara mikroba endofitik dengan tanaman adalah karena kontribusi senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroba yang memiliki berbagai jenis bioaktif (Rizzo dkk, 1997). Keberadaan bakteri endofit yang terdapat pada tumbuhan tidak akan merugikan tumbuhan tersebut. Bakteri endofit bisa menjadi salah satu penyebab suatu tanaman menjadi lebih resisten terhadap serangan jamur atau bakteri yang lain. Karena itu bakteri endofit mulai digunakan pada tanaman pangan untuk meningkatkan produktivitas. Mengetahui jenis bakteri endofit sangat diperlukan sehingga dapat lebih mempelajari jenis bakteri endofit sangat diperlukan sehingga dapat lebih jauh mempelajari jenis interaksi yang terjadi antara bakteri dan jaringan tanaman (Melisa, Agustien, dan Periadnadi, 2015). Dari sekitar 300.000 jenis tumbuhan yang tersebar di muka bumi ini, masing-masing tumbuhan mengandung satu atau lebih mikroba endofit. Secara teori, mikroba endofit yang diisolasi dari suatu tumbuhan obat dapat menghasilkan metabolit sekunder yang sama dengan tumbuhan aslinya atau bahkan dalam jumlah yang relatif tinggi (Fajri, Agustien dan Alamsjah, 2019). Salah satu tanaman yang memiliki bakteri endofit yaitu belimbing wuluh. Tanaman ini hampir seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan, salah satunya adalah bagian daun. Daun belimbing wuluh dapat dimanfaatkan sebagai obat rematik, stroke, obat batuk, anti radang, analgesik, anti hipertensi, anti diabetes. Daun belimbing wuluh memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*. Penelitian tentang daun belimbing wuluh sebagai antibakteri telah dilakukan sebelumnya dan menunjukkan bahwa adanya aktivitas antibakteri terhadap bakteri indikator *Micrococcus luteus* dan *Pseudomonas fluorescens*. Diketahui bahwa antibakteri dari daun belimbing wuluh lebih efektif terhadap bakteri gram positif dibandingkan dengan gram negatif (Pendit, Zubaidah, dan Sriherfyna, 2016).

Dalam penelitian sebelumnya, melalui metode ekstrak etanol daun belimbing wuluh telah terbukti memiliki aktivitas antibakteri yang cukup kuat pada enam mikroorganisme patogen yaitu *Bacillus cereus* dan *Bacillus megaterium* yang merupakan bakteri gram positif, *Escherichia coli* dan *Pseudomonas aeruginosa* yang merupakan bakteri gram negative, serta *Aspergillus ochraceous* dan *Cryptococcus neoformans* yang merupakan jamur (Alhassan dan Ahmed, 2016). Aktivitas tersebut disebabkan oleh kandungan antibakteri dari daun belimbing wuluh seperti flavonoid, tanin dan saponin (Widhiyanto, Elmarda, dan Rakhmawatie 2017). Flavonoid merupakan suatu kelompok senyawa polifenolik yang diklasifikasikan berdasarkan struktur molekulnya menjadi flavon, flavonon, katekin, dan antosianin. Flavonoid tersebar di seluruh kingdom plantae (Agrawal, 2011). Flavonoid dikenal sebagai agen antibakteri terhadap berbagai macam organisme patogen (Xie dkk, 2015). Selain itu flavonoid memperlihatkan beberapa aktivitas biologis seperti antihepatotoksik, anti-inflamasi, antialergi dan antikanker (Agrawal, 2011). Dalam perannya sebagai antibakteri, flavonoid bekerja dengan tiga mekanisme. Mekanisme pertama yaitu dengan menghambat sintesis asam nukleat, kedua yaitu penghambatan fungsi membran sitoplasma, ketiga yaitu dengan penghambatan metabolisme energi (Xie dkk, 2015). Pada tumbuhan, tanin berperan dalam perlindungannya terhadap predator, serta pada regulasi pertumbuhan (Vanimakhal dan Balasubramanian, 2016). Tanin merupakan senyawa polifenol yang memiliki berat molekul relatif tinggi. Tanin memiliki beberapa efek fisiologis pada tubuh seperti mempercepat pembekuan darah, menurunkan tekanan darah, menurunkan lemak, serta memodulasi respon imun (Ozcan dkk, 2014). Sebagai antibakteri, tanin bekerja dengan mendenaturasi protein serta menghambat metabolisme energi. Saponin memiliki rasa pahit namun bermanfaat sebagai antitumor dan antikanker (Rohyani, Aryanti dan Suropto, 2015). Dalam perannya sebagai antibakteri, saponin menyebabkan kebocoran sel karena permeabilitas sel meningkat, sehingga organel intraseluler keluar (Ngajow, Abidjulu dan Kamu, 2013).

Bakteri endofit pada satu spesies tanaman, tidak hanya ditemukan sebagai satu spesies saja tetapi dari beberapa spesies bahkan genus. Bakteri-bakteri endofit yang telah ditemukan pada berbagai tanaman obat (Pal dan Paul, 2013). Keanekaragaman mikroba endofit dapat dipelajari melalui karakterisasi morfologis, fisiologis dan biokimiawi. Proses karakterisasi ini bersifat terbatas dalam mengungkap keanekaragaman mikrobia karena hanya melihat karakter fenotipnya saja. Seiring dengan kemajuan ilmu biologi molekular, keanekaragaman mikrobia dapat dipelajari dengan mengamati profil 16S rRNA. Profil 16S rRNA ini sangat spesifik untuk setiap mikrobia sehingga dapat membantu untuk identifikasi mikrobia dari lingkungan karena lebih akurat dan lebih cepat. Oleh sebab itu, untuk mengungkap keanekaragaman bakteri endofit diperlukan tiga pendekatan ini (Wilson, 2014). Pencirian terhadap isolat mikroba dilakukan terhadap isolat yang menunjukkan aktivitas antibakteri yang signifikan. Pengamatan dilakukan secara makroskopik, berupa bentuk koloni, warna, dan permukaan, sedangkan secara mikroskopiknya meliputi bentuk sel dengan pewarnaan (Djamaan dkk, 2012). Prinsip dari isolasi DNA adalah mendapatkan DNA murni yang tidak tercampur dengan komponen sel lainnya seperti protein dan karbohidrat. Setelah dilakukan proses isolasi DNA genomik, selanjutnya sampel isolat diamplifikasi dengan teknik *Polymerase Chain Reaction* (PCR). Dalam tahap ini DNA yang sudah diamplifikasi kemudian diseparasi menggunakan elektroforesis gel agarose 1%. Gel direndam dalam campuran larutan etidium bromide dan TBE buffer. Kemudian dilakukan visualisasi dengan sinar UV pada UV-transiluminator. Hasil yang terdeteksi kemudian di dokumentasikan. Hasil dari sekuensing DNA, dianalisis menggunakan program BLAST melalui media *online* NCBI yang bertujuan untuk mencari kesamaan urutan nukleotida gen 16S rRNA untuk menentukan spesies isolat bakteri endofit dari tanaman (Kandio, Yudistira, dan Runtuwene, 2021). Dalam metode isolasi digunakan enzim DNA restriksi yang dapat mengenali sekuen spesifik pada DNA mitokondria, antara lain yaitu sekuen gen 16S rRNA (Rahmi, Tjong, dan Roesma, 2017). Analisis terhadap gen penyandi 16S rRNA digunakan untuk identifikasi filogenitas bakteri. Analisis ini memiliki beberapa keuntungan diantaranya yaitu RNA umumnya dimiliki oleh semua bakteri, tidak terlalu cepat mengalami perubahan, merupakan target yang sensitif karena dalam sel aktif tersedia dalam jumlah yang banyak. Jika sekuen nukleotida dari gen 16S rRNA antara dua tipe organisme yang mirip atau memiliki sedikit perbedaan basa dalam rRNA, maka ditinjau dari kedekatan secara evolusinya kemungkinan dua organisme tersebut memiliki kekerabatan yang dekat (Huda, 2020). Metode baru yang digunakan untuk identifikasi gen penyandi 16S rRNA yaitu dengan bantuan *Polymerase Chain Reaction* (PCR). Keuntungan dari teknik PCR ini yaitu lebih cepat, sedikit bahan yang digunakan, dan lebih praktis digunakan untuk penelitian daripada sekuensing RNA secara langsung. Primer universal 16S rRNA merupakan suatu jenis RNA yang digunakan untuk produksi protein. Gen 16S rRNA berupa polinukleotida besar yang berukuran 1500-2000 pasangan basa dan merupakan bagian dari sub unit kecil dari ribosom serta penting dalam proses translasi. Teknik RNA ribosomal merupakan teknik yang paling sering digunakan sebagai penanda molekuler. Sekuen gen 16S rRNA dapat digunakan untuk identifikasi bakteri yang mengalami penyimpangan strain fenotip (Dinnur, 2013).

Isolasi gen 16S rRNA bakteri endofit dari daun belimbing wuluh serta dilakukannya uji antibakterinya merupakan suatu inovasi pengembangan yang akan menjadi suatu alternatif dalam menjaga kelestarian tumbuhan obat-obatan maupun tumbuhan langka. Selain itu, bermanfaat juga untuk membantu perkembangan isolasi mikroorganisme dengan metode berbasis molekuler dengan bantuan gen 16S rRNA. Keunggulan dari metode ini yaitu mengurangi pengeksploitasian tumbuhan yang akan dimanfaatkan sebagai obat-obatan, membantu memajukan teknologi terkait pengidentifikasian dan pengisolasian bakteri dengan bantuan gen 16S rRNA. Selain itu juga membantu dalam mengetahui senyawa kimia yang memiliki sifat antibakteri pada daun belimbing wuluh. Penerapan metode isolasi dan identifikasi menggunakan gen 16S rRNA belum maksimal dan belum banyak yang tahu mengenai informasi ini serta kurangnya penelitian yang membahas objek ini. Oleh karena itu, dapat diberikan

saran dari pembuatan *paper* ini untuk peneliti melakukan kajian penelitian isolasi gen 16S rRNA bakteri endofit dari daun belimbing (*Averrhoa bilimbi* L.) serta uji antibakterinya dan percobaan terhadap berbagai tumbuhan jenis lain yang terdapat di alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A. D. 2011. Pharmacological Activities of Flavonoids: A Review. *International Journal of Pharmaceutical Science and Nanotechnology*. 4(2): 1394-1398.
- Alhassan, A. M. dan Ahmed, Q. U. 2016. *Averrhoa bilimbi* Linn.: A review of its ethnomedicinal uses, phytochemistry, and pharmacology. *Journal of Pharmacy and Biollied Sciences*, 8(4):265-271.
- Aryantini, D., Sari, F., dan Juleha, J. 2017. Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Aktif Terstandar Flavonoid Dari Daun Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.). *Jurnal Wiyata*. 4(2): 143-150.
- Clay, K. 1988. Fungal Endophytes Of Grassesa Anda A Defensive Mutualism Between Plants And Fungi. *Ecology*. 69: 10-16.
- Dinnur, H. 2013. Identifikasi Bakteri Multiresisten Genus *Streptococcus* (Isolat WK 45) Dengan Metode PCR Menggunakan Primer Universal 16S rRNA. *Skripsi*. Fakultas Farmasi. Universitas Muhammadiyah: Purwokerto.
- Djamaan, A., Agustien, A., dan Yuni, D. 2012. Isolasi bakteri Endofit Dari Tumbuhan Surian (*Toona sureni* Blume Merr.) yang Berpotensi Sebagai Antibakteri. *Jurnal Bahan Alam Indonesia*. 8(1): 37-40.
- Elok, K. H. 2010. Dibalik Mukzizat Tanaman Belimbing Wuluh Sebagai Pengawet Alami. (*Online*). <http://elokkamilah.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2022.
- Fajri, M. A., Agustien, A. dan Periadnadi, 2015. Isolasi, Karakterisasi Dan Potensi Bakteri Endofitik Dari Tanaman Zodia (*Evodia suaveolens* Scheff) Sebagai Penghasil Antibiotika. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 4(2): 102-106.
- Huda, U. R. 2020. Isolasi Dan Identifikasi Dengan Gen 16S rRNA Bakteri Endofit Dari Daun Pepaya (*Carica papaya* L.) Serta Uji Aktivitas Antibakterinya. *Skripsi*. Fakultas Farmasi. Universitas Perintis Indonesias: Padang.
- Kandio, E. F., Yudistira, A. dan Runtuwene, J. M. R. 2021. Isolasi Bakteri Endofit Simbion Dari Spons *Stylissa* sp. Dan Uji Aktivitas Antibakteri Serta Identifikasi Secara Molekuler Menggunakan Gen 16S rRNA. *PHARMACON*. 10(1).
- Kusumawati, D. E., Pasaribu, F. H. dan Bintang, M. 2014. Aktivitas antibakteri Isolat Bakteri Endofit Dari Tanaman Miana (*Coleus scutellariodes* [L.] Benth.) Terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli*. 1(1): 37-44.
- Ngajow, M., Abidjulu, J. dan Kamu V. S. 2013. Pengaruh Antibakteri Ekstrak Kulit Batang Matoa (*Pometia pinnata*) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* Secara *In Vitro*. *Jurnal MIPA Unstrat Online*. 2(2): 128-132

- Ozcan, T., Bayazit, A. A., Ersan, L. Y., dan Delikanli, B. 2014. Phenolics in Human Health. *International Journal of Chemical Engineering and Applications*, 5(5): 393-396.
- Pal, A. dan Paul, A. K. 2013. Bacterial Endophytes Of The Medicinal Herb *Hygrophila spinosa* T. Anders And Their Antimicrobial Activity. *British Journal of Pharmaceutical Research*. 3(4): 795-806.
- Pendit, P. A. C. D., Zubaidah, E. dan Sriherfyna, F. H. 2016. Karakteristik Fisik-Kimia Dan Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.). *Jurnal Pangan dan Agroindustri*. 4(1): 400-409.
- Prihatiningtias, W., Sri, M., dan Wahyuningsih, H. 2016. Prospek Mikroba endofit Sebagai Sumber Senyawa Bioaktif. *Traditional Medicine Journal*.
- Rahmi, Tjong, D. H. dan Roesma, D. I. 2017. Deteksi Variasi Tiga Jenis Kodok (Bufonidae) Dengan Metode PCR-RFLP. *Semnas Bioeti Ke-4 Kongres PTI Ke-12*. 560-565.
- Rizzo, I. E., Varsavky, M., Haiduhososki, dan Frade, H. 1997. Macrocyclic trichothencence in *Baccharis coridifolia* plants and endophytes and *Baccharis artemisioides* plants. *Toxicon*. 35: 753-757.
- Rohyani, I. S., Aryanti, E. dan Suropto. 2015. Kandungan Fitokimia Beberapa Jenis Tumbuhan Lokal yang Sering Dimanfaatkan Sebagai Bahan Baku Obat di Pulau Lombok. *Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon*. 1(2): 388-391.
- Sepriana, C., Jekti, D. S. D. 2017. Bakteri Endofit Kulit Batang Tanaman Cengkeh (*Syzygium aromaticum* L.) Dan Kemampuannya Sebagai Antibakteri. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*. 3(2).
- Sudarwati, T. P. L. 2018. Aktivitas Antibakteri Daun Pepaya (*Carica papaya*) Menggunakan Pelarut Etanol Terhadap Bakteri *Salmonella thypi*. *Journal Of Research and Technology*. 4(1).
- Vanimakhal, R. R. dan Balasubramanian, S. 2016. Phytochemical Qualitative Analysis and Total Tannin Content in the Aqueous Extract of *Areca catechu* Nut. *Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences*. 6(54): 07-09.
- Widhianto, E. K., Elmarda, R. V., Dan Rakhmawatie, M. D. 2017. Effectivity In Vitro of *Averrhoa bilimbi* L. Ethanolic Extract Againsts *Escherichia coli* and *Staphylococcus aureus* Growth. (Online). https://www.researchgate.net/publication/320893786_Effectivity_in_vitro_of_Averrhoa_bilimbi_L_Ethanolic_Extract_Againsts_Escherichia_coli_and_Staphylococcus_aureus_Growth. Diakses 1 Juli 2022.
- Wilson, W. 2014. Bakteri Endofit Tanaman Purwoceng (*Pimpinella pruatjan* Molk.) Berdasarkan Karakter Morfologis, Biokimia dan Molekular. *Thesis*. Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Xie, Y., Yang, W., Tang, F., Chen, X., dan Ren, L. 2015. Antibacterial Activities of Flavonoids: Structures-Activity Relationship and Mechanism. *Current Medical Chemistry*. 22(1): 132-149.

Yani, R. B., Agustien, A. dan Alamsjah, F. 2019. Pengaruh pH dan Suhu Terhadap Produksi Antibiotika Dari ISolat Bakteri Endofitik Pada Tumbuhan Andalas (*Morus macroura* Miq.). *Jurnal Metamorfosa*. 6(1): 90-96.